

ZNAČAJ UNOSA VITAMINA C U DEČJEM UZRASTU

THE IMPORTANCE OF VITAMIN C INTAKE IN CHILDHOOD

Jarmila Lačokova Krasnikova ¹, Rastislava Krasnik ^{2,3}, Igor Mikov ^{2,4}, Mirjana Kolundžić ⁵, Dragana Vukliš ², Milena Kovačević ²

¹ Dom zdravlja Bač, Bač

² Medicinski fakultet Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu

³ Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Novi Sad

⁴ Univerzitetski klinički centar Vojvodine, Novi Sad

⁵ Dom zdravlja Novi Sad, Novi Sad

SAŽETAK

Uvod: Vitamin C spada u grupu hidrosolubilnih vitamina, a njegova uloga u organizmu je višestruka. U cilju pravilnog rasta i razvoja u dečjem uzrastu, neophodno je unošenje kvalitetnih namirnica životinjskog i biljnog porekla, koje predstavljaju bogat izvor minerala, vitamina, (posebno vitamina C) kao i mikroelemenata, potrebnih za adekvatno funkcionisanje organizma.

Zaključak: Na nivou primarne zdravstvene zaštite važno je utvrditi postojanje neadekvatne ishrane, siromašne vitaminom C, kao i pridruženih bolesti i stanja koja mogu dovesti do hipovitaminoze, započeti i tokom vremena pratiti adekvatan unos vitamina, u cilju preveniranja nastanka ozbiljnijih multisistemskih komplikacija.

Ključne reči: dete, vitamin C, rast i razvoj

ABSTRACT

Introduction: Vitamin C belongs to the group of water-soluble vitamins, and its role in the body is multifaceted. For proper growth and development during childhood, it is essential to consume high-quality foods of both animal and plant origin, which represent a rich source of minerals, vitamins (especially vitamin C), as well as microelements necessary for the adequate functioning of the body.

Conclusion: At the level of primary healthcare, it is important to determine the presence of inadequate nutrition, deficient in vitamin C, as well as associated diseases and conditions that can lead to hypovitaminosis. Initiating and monitoring the adequate intake of vitamin C over time is crucial in order to prevent the development of more serious multisystem complications.

Key words: child, vitamin C, growth and development

UVOD

Vitamin C (askorbinska kiselina) je hidrosolubilno jedinjenje, koje se u organizam unosi putem raznovrsne ishrane, ali i primenom dijetetske suplementacije **(1)**. Koncentracije vitamina C u krvi i tkivima su strogo kontrolisane preko specijalizovanih natrijum-

zavisnih transportera vitamina C (engl. sodium-dependent vitamin C transporters-SVCT), posebno zastupljenih u crevima (SVCT1) i centralnom nervnom sistemu (SVCT2) **(2-4)**. Nešto više koncentracije vitamina C utvrđene su u organima koji su neophodni za sintezu kateholamina i peptidnih hormona, posebno u mozgu, nadbubrežnim žlezdama i hipofizi

(2,5,6). Vitamin C ima svoje brojne uloge u mnogim nezaraznim i zaraznim bolestima **(2)**. Osim antioksidativne uloge, ključan je za sintezu kolagena u organizmu, u visokim koncentracijama prisutan je u neuronima, učestvuje u modulaciji neurotransmitera, neurogenezi, a uključen je i u antinflatatorne reakcije organizma **(4)**. Vitamin C poboljšava pokretljivost neutrofila i fagocitozu, podstiče proliferaciju T i B limfocita, proizvodnju antitela, a svojim antioksidativnim osobinama sprečava oksidativno oštećenje tkiva **(7)**. Vitamin C deluje sinergistički sa vitaminom E na taj način što učestvuje u regeneraciji vitamina E **(8)**. Vitamin C ima ulogu u moduliranju rezistencije na infektivne agense, a njegova suplementacija može biti važna posebno u prevenciji i lečenju pneumonije **(9)**, ali i drugih bolesti i stanja. Hipovitaminoza i nedostatak vitamina C su često prisutni u populaciji zemalja sa niskim i srednjim stepenom razvoja, ali nisu neuobičajeni i u visokorazvijenim zemljama, uzrokujući brojne zdravstvene poteškoće **(2)**. Pad nivoa vitamina C u očnoj vodici može imati ulogu u sklonosti ka nastanku senilne katarakte **(10)**. Osobe sa hroničnim inflamatornim bolestima creva, deca, trudnice i dojilje često imaju deficit vitamina C, B9, E, kalcijuma, cinka, bakra i gvožđa, što ih čini podložnijima inflamatornim promenama na mekim tkivima usne duplje, nastanku paradentopatije i karijesa **(11)**. Nedostatak vitamina C (u trajanju 1-3 meseca) dovodi do razvoja skorbuta, koji se u usnoj duplji manifestuje edematoznom gingivom, pojavom ulceracija, krvarenjem, karijesom **(12)** a na trupu i ekstremitetima su često prisutni hematomi. Vitamin C ima ulogu kofaktora u reakcijama sinteze kolagena u organizmu, pa se ovaj poremećaj manifestuje fragilnošću krvnih sudova, sporijim zarastanjem rana, mukokutanim krvarenjima, abnormalnostima kosmatosti, bolovima u kostima, kao i pojavom kontraktura zglobova zbog peri- i intraartikularnih krvarenja **(13-15)**. Kada koncentracije u krvi padnu u opseg hipovitaminoze C (tj. vrednosti $<23 \mu\text{mol/L}$), i niže, simptomi insuficijencije vitamina C

(definisan kao $<11 \mu\text{mol/L}$) mogu postati očigledni, javlja se umor, letargija, promene raspoloženja, posebno razdražljivost i depresija **(16,17)**. Optimalna količina C vitamina u organizmu važna je u borbi protiv infekcija, posebno respiratornog sistema. U šestomesečnoj studiji u kojoj su učestvovalo 57 dece predškolskog uzrasta (3-6 godina), analiziran je uticaj profilaktičke svakodnevne primene kombinovanja probiotika i 50 mg vitamina C i/ili placebo, na incidenciju infekcije gornjih disajnih puteva. Utvrđeno je značajno smanjenje stope incidencije infekcije gornjih disajnih puteva u odnosu na kontrolnu grupu, manji broj dana sa simptomima infekcije gornjih disajnih puteva, kao i incidencije odsustvovanja dece iz predškolske ustanove. Zaključeno je da suplementacija kombinacijom probiotika/vitamina C može biti korisna u prevenciji i lečenju infekcije gornjih disajnih puteva **(18)**. Slično je dobijeno i kod dece starijeg uzrasta. U šestomesečnoj studiji u kojoj je uključeno 171 zdrave školske dece uzrasta 3-10 godina, procenjivan je uticaj kombinovane primene probiotika (*Lactobacillus acidophilus* CUL21 i CUL60, *Bifidobacterium bifidum* CUL20 i *Bifidobacterium animalis* subsp. *lactis* CUL34) i dnevne doze od 50 mg vitamina C i/ili placebo na incidenciju i trajanje infekcije gornjih disajnih puteva. Potvrđeno je da šestomesečna dnevna suplementacija sa kombinacijom probiotika i vitamina C smanjuje učestalost kašlja, izostanak iz škole, kao i upotrebu antibiotika kod dece uzrasta od 3 do 10 godina **(19)**.

Vitamin C je posebno važan za rast i razvoj odojčadi i dece **(20)**. U cilju pravilnog rasta i razvoja u dečjem uzrastu, neophodno je unošenje kvalitetnih namirnica životinjskog i biljnog porekla. Veliki broj namirnica biljnog porekla predstavlja bogat izvor minerala, vitamina (posebno vitamina C) **(21-23)**, kao i mikroelemenata koji su neophodni i za adekvatno funkcionisanje imunološkog, ali i drugih sistema. Vitamin C je važan u adekvatnoj resorpciji gvožđa i prevenciji anemije u dečjem uzrastu **(24)**. Globalni preporučeni unos vitamina C za decu i adolescente je manji od odraslih i precizno je

definisan (25). Preporučene dnevne doze ovog vitamina variraju od 40-120 mg/dan u različitim zemljama, zavisno od uzrasta, pola, dok su potrebe nešto veće kod trudnica, dojilja, kao i kod pušača (26,27). Vitamin C je relativno bezbedan, ali treba biti oprezan pri primeni visokih doza, koje mogu izazvati neželjene efekte kod nekih osetljivih pacijenata (npr. poznata je njegova uloga u nastanku oksalatnih bubrežnih kamenaca) (28).

U studiji sprovedenoj među decom uzrasta 3-11 godina sa bronhijalnom astmom utvrđeno je da poboljšanje kvaliteta ishrane povećanjem unosa voća i povrća može biti efikasna nefarmakološka strategija za prevenciju bolesti, poboljšanjem urođenih imunih odgovora dece (29). Nedostatak mikroelemenata i vitamina može biti prisutan kod dece sa atopijskim dermatitisom (30). U studiji koja je pratila povezanost nivoa cinka, gvožđa, vitamina A, C sa gojaznošću, inflamacijom, lipidnim statusom i insulinskom rezistencijom među decom školskog uzrasta u Meksiku, nađeno je da su nivoi vitamina

C bili u obrnutoj povezanosti sa nivoom telesne i abdominalne masti (31). Uloge vitamina C su i dalje predmet istraživanja, pa je tako utvrđeno da visoke doze ovog vitamina deluju češće kao prooksidans nego kao antioksidans (28). U svakodnevnom radu pedijatra, važno je podsticati u radu sa roditeljima obrasce zdrave, pravilne raznolike ishrane deteta i porodice, da bi se prevenirao deficit vitamina, posebno vitamina C, minerala i mikroelemenata, odnosno raznolika ishrana treba da ima primat u odnosu na suplementaciju dijetetskim proizvodima.

ZAKLJUČAK

Na nivou primarne zdravstvene zaštite važno je utvrditi postojanje neadekvatne ishrane, siromašne vitaminom C, kao i pridruženih bolesti i stanja koja mogu dovesti do hipovitaminoze, započeti i tokom vremena pratiti adekvatan unos vitamina, u cilju preveniranja nastanka ozbiljnijih multisistemskih komplikacija.

LITERATURA

1. Jovičić Bata J, Novaković B, Grujičić M, Vrkatić A, Arsenov B. Dijetetski suplementi vitamina i minerala namenjeni za upotrebu u dečijoj populaciji dostupni na tržištu Republike Srbije. Hrana i ishrana. 2021;62(2):21-7.
2. Rowe S, Carr AC. Global Vitamin C Status and Prevalence of Deficiency: A Cause for Concern? Nutrients. 2020;12(7):2008.
3. Savini I, Rossi A, Piero C, Avigliano L, Catani MV. SVCT1 and SVCT2: Key proteins for vitamin C uptake. Amino Acids. 2008;34:347-55.
4. Pavlović DM, Markišić MŠ, Pavlović AM. Vitamin C u neuropsihijatriji. Serbian Journal of Experimental and Clinical Research. 2015;16(2):157-61.
5. Englard S, Seifter S. The biochemical functions of ascorbic acid. Annu. Rev. Nutr. 1986;6:365-406.
6. Carr AC, Shaw GM, Fowler AA, Natarajan R. Ascorbate-dependent vasopressor synthesis: A rationale for vitamin C administration in severe sepsis and septic shock? Crit. Care. 2015;19:e418.
7. Dejhalla E, Zavidović T. Uloga vitamina C u COVID-19 infekciji. Medicina familiaris Croatica 2020;28(1-2):38-44.
8. Tomin J, Bojanić V, Jevrić M, Živanov-Čurlis J, Mitić Ž, Glogovac S. Vitamini A i E kao antioksidanti. Acta Medica Medianae 2004; 43(4):49-54.
9. Padhani ZA, Moazzam Z, Ashraf A, Bilal H, Salam RA, Das JK, Bhutta ZA. Vitamin C supplementation for prevention and treatment of pneumonia. Cochrane Database Syst Rev. 2020;4(4):CD013134.
10. Čanadanović V, Latinović S, Barišić S, Babić N, Jovanović S. Promene vrednosti vitamina C u očnoj vodici u vezi sa starenjem. Vojnosanitetski pregled. 2015;72(9):823-6.
11. Ranjit R, Takalloabdal S, Galchenko AV. Značaj mikronutrijenata u usnoj duplji. Acta stomatologica Naissi. 2021;37(83):2186-202.

12. Daković D, Ljušković B, Mileusnić I, Tepšić VJ. Promene u usnoj duplji uzrokovane skorbutom. *Vojnosanitetski pregled*. 2003;60(6):753-6.
13. Krečak I, Babić G, Skelin M. Scurvy. *Acta Dermatovenerologica Croatica* 2022; 30(1): 59-60.
14. Pimentel L. Scurvy: historical review and current diagnostic approach. *Am J Emerg Med*. 2003;21:328-32.
15. Olmedo JM, Yiannias JA, Windgassen EB, Gornet MK. Scurvy: a disease almost forgotten. *Int J Dermatol*. 2006;45:909-13.
16. Levine M, Conry-Cantilena C, Wang Y, Welch RW, Washko PW, Dhariwal KR et al. Vitamin C pharmacokinetics in healthy volunteers: Evidence for a recommended dietary allowance. *Proc. Natl. Acad. Sci. USA*. 1996;93:3704-9.
17. Johnston CS, Corte C. People with marginal vitamin C status are at high risk of developing vitamin C deficiency. *J. Am. Diet. Assoc.* 1999;99:854-6.
18. Garaiova I, Muchová J, Nagyová Z, Wang D, Li JV, Országhová Z et al. Probiotics and vitamin C for the prevention of respiratory tract infections in children attending preschool: a randomised controlled pilot study. *Eur J Clin Nutr*. 2015;69(3):373-9.
19. Garaiova I, Paduchová Z, Nagyová Z, Wang D, Michael DR, Plummer SF et al. Probiotics with vitamin C for the prevention of upper respiratory tract symptoms in children aged 3-10 years: randomised controlled trial. *Benef Microbes*. 2021;12(5):431-40.
20. Camarena V, Wang G. The epigenetic role of vitamin C in health and disease. *Cell. Mol. Life Sci*. 2016;73:1645-58.
21. Voća S, Čaušević J, Šic Žlabur J, Skendrović Babojelić M, Dobričević N, Pliestic S i sar. Nutritivni potencijal ploda sorti kivija. *Pomologia Croatica* 2019;23(1-2):3-13.
22. Šic Žlabur J, Skendrović Babojelić M, Galić A, Družić J, Jurković T, Voća S. Bioaktivni spojevi i antioksidacijski potencijal plodova grejpfruta. *Pomologia Croatica*. 2020;24(1-4):3-14.
23. Dobričević N, Šic Žlabur J, Voća S, Pliestic S, Galić A, Delić A i sar. Sadržaj bioaktivnih spojeva i nutritivni potencijal različitih dijelova peršina (*Petroselinum crispum* Mill.). *Journal of Central European Agriculture* 2019;20(3):900-10.
24. Gibson SA. Iron intake and iron status of preschool children: associations with breakfast cereals, vitamin C and meat. *Public Health Nutr*. 1999;2(4):521-8.
25. Carr AC, Lykkesfeldt J. Discrepancies in global vitamin C recommendations: A review of RDA criteria and underlying health perspectives. *Crit. Rev. Food Sci. Nutr*. 2020:1-14.
26. World Health Organization. Scurvy and its Prevention and Control in Major Emergencies/Prepared by Zita Weise Prinzo. World Health Organization; Geneva, Switzerland: 1999.
27. Vitamin C. Available from: <https://ods.od.nih.gov/factsheets/VitaminC-HealthProfessional/>
28. Doseděl M, Jirkovský E, Macáková K, Krčmová LK, Javorská L, Pourová J et al. On Behalf Of The Oeconom. Vitamin C-Sources, Physiological Role, Kinetics, Deficiency, Use, Toxicity, and Determination. *Nutrients*. 2021;13(2):615.
29. Hosseini B, Berthon BS, Jensen ME, McLoughlin RF, Wark PAB, Nichol K et al. The Effects of Increasing Fruit and Vegetable Intake in Children with Asthma on the Modulation of Innate Immune Responses. *Nutrients*. 2022;14(15):3087.
30. Peroni DG, Hufnagl K, Comberati P, Roth-Walter F. Lack of iron, zinc, and vitamins as a contributor to the etiology of atopic diseases. *Front Nutr*. 2023;9:1032481.
31. Garcia OP, Ronquillo D, del Carmen Caamano M, Martinez G, Camacho M, Lopez V et al. Zinc, iron and vitamins A, C and e are associated with obesity, inflammation, lipid profile and insulin resistance in Mexican school-aged children. *Nutrients*. 2013;5:5012-30.

CONFLICT OF INTEREST

The authors state that they did not have any conflict of interest when conducting this research and processing the results.

CORRESPONDING AUTHOR: prof. dr Rastislava Krasnik, Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet; Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine Novi Sad.

e-mail: rastislava.krasnik@mf.uns.ac.rs

tel.: 021 488 444 lok. 403

PREDATO U ŠTAMPU: 1.9.2023.

PRIHVACENO ZA ŠTAMPU: 7.10.2023.